

Universität Luzern, Fakultät für Gesundheitswissenschaften und Medizin

Dissertation unter der Betreuung von Prof. Dr. med. Christoph Konrad
Luzerner Kantonsspital
Anästhesie

Anästhesie bei transoraler roboterassistierter Chirurgie

DISSERTATION

Zur Erlangung der Doktorwürde der Humanmedizin (Dr. med.)
An der Fakultät für Gesundheitswissenschaften und Medizin
der Universität Luzern

Vorgelegt von
Marlon Jean Christoph Jolissaint

Dissertation genehmigt am 04.11.2025

Publikationshinweis

Anästhesie bei transoraler roboterassistierter Chirurgie

Publiziert am: 21. Juli 2025

Journal: Die Anaesthesiologie (vormals Der Anaesthesist)
<https://doi.org/10.1007/s00101-025-01566-x>

Publikation

Anästhesie bei transoraler roboterassistierter Chirurgie

Marlon Jolissaint, Maximilian Marggraf, Dovile Diktanaite
Klinik für Anästhesie, Luzerner Kantonsspital, Luzern, Schweiz
University of Luzern, Luzern, Schweiz

Zusammenfassung

Die transorale roboterassistierte Chirurgie (TORS) ermöglicht minimalinvasive Eingriffe im Bereich des Mundes, Gaumens, Rachens, Kehlkopfs und der Tonsillen und bietet zahlreiche Vorteile wie verbesserte Präzision, besseren Zugang und geringeres chirurgisches Trauma im Vergleich zu traditionellen, invasiveren Verfahren. Transorale roboterassistierte Operationen stellen jedoch auch neue anästhesiologische Herausforderungen, insbesondere hinsichtlich der Atemwegssicherung, Narkoseführung und perioperativem Management. Diese Aspekte bilden den Fokus dieser Übersichtsarbeit.

Ein wichtiger Punkt bei TORS ist die Atemwegssicherung, da einerseits viele Patienten Risikofaktoren für einen schwierigen Atemweg aufweisen und andererseits das Ziel besteht, den chirurgischen Zugang sowie die Übersicht im Operationsfeld so wenig wie möglich einzuschränken. Für die Atemwegssicherung bei TORS stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. In diesem Artikel werden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Verfahren aufgezeigt und besprochen. Dabei gilt ein besonderes Augenmerk einem neuartigen sehr dünnen Endotrachealtubus namens Tritube©, welcher dank seiner schlanken Form neue chirurgische und anästhesiologische Möglichkeiten eröffnet. Die damit verbundene flusskontrollierte Beatmung (FCV) wird diskutiert und mit etablierteren Beatmungsformen wie der volumen- und druckkontrollierten Beatmung (VCV / PCV) verglichen. Der nachfolgende Artikel soll einen Überblick zur anästhesiologischen Betreuung bei TORS bieten, auf Gefahren aufmerksam machen und Strategien erläutern um diese zu verringern.

Schlüsselwörter

Transorale roboterassistierte Chirurgie (TORS), Atemwegssicherung, Flusskontrollierte Beatmung, schwieriger Atemweg, Tritube

Hinführung zum Thema

Mittels TORS konnte man die Notwendigkeit von transfazialen sowie transmandibulären Zugängen reduzieren und die mit diesen invasiveren Zugängen verbundene Morbidität vermindern [1]. Bei Kopf-Hals-Tumoren ermöglicht TORS im Vergleich zur konventionellen offenen Chirurgie bessere funktionelle Ergebnisse, weniger intra- und postoperative Komplikationen sowie kürzere Krankenhausaufenthalte, bei gleichbleibender Überlebensrate [2]. Die Fortschritte in der Chirurgie erfordern eine entsprechende Anpassung des anästhesiologischen Managements bei Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren. Mit der zunehmenden Popularität von TORS wird dieses Thema voraussichtlich zu einem wichtigen Aspekt der Anästhesiologie werden.

Einleitung

Heutzutage gelten minimalinvasive Operationstechniken meist als Standard und werden im Vergleich zu offenen Verfahren in der Regel bevorzugt. Ebenso ist die minimalinvasive roboterassistierte Chirurgie bereits in vielen Gebieten wie der Prostata- und Colorektalchirurgie gut etabliert und gewinnt in der Kopf- und Halschirurgie an zunehmender Beliebtheit [3].

Vor der Zeit von Operationsrobotern waren minimalinvasive Operationen an Kopf und Hals nur schwer zu bewerkstelligen, da die Operationsgebiete vielerlei Schwierigkeiten aufweisen. Insbesondere der Oropharynx imponiert mit äusserst engen Verhältnissen in einem hoch komplexen Operationsgebiet. Bei einem transoralen Vorgehen sind der Zugang sowie die direkte Sicht zum kaudalen Oropharynx stark eingeschränkt. Ebenfalls ist das Operationsgebiet weit entfernt, so dass mit langen Instrumenten gearbeitet werden muss, was zu einer Reduktion der chirurgischen Präzision führt [4]. Da dies in Kombination mit der schlechten Sicht und den engen Verhältnissen in einem derart komplexen Gebiet keine optimalen Operationsbedingungen schafft, wurde oft ein transfazialer oder transmandibulärer Zugang gewählt [5]. Operationsroboter können hierbei für transoral durchgeführte Eingriffe klare Vorteile bieten. Zum einen kann die Sicht durch eine Kamera im Operationsgebiet verbessert und zum anderen die chirurgische Präzision erhöht werden, indem ein mögliches Zittern durch den Roboter eliminiert wird [6]. Diese Eigenschaft kommt insbesondere bei Operationen mit langen Instrumenten umso stärker zum Tragen. Frühere mehrarmige Operationsroboter konnten jedoch trotz der genannten Vorteile die Schwierigkeiten des transoralen Zugangs nicht optimal meistern, da die Arme nicht flexibel genug waren und sich gegenseitig beeinträchtigten. Neue Operationsroboter wie der Da Vinci Single Port® (Intuitive, Sunnyvale, Kalifornien, Vereinigte Staaten) können nun diese Schwierigkeiten deutlich besser meistern, da sie nur einen Arm benötigen. Der Da Vinci SP® wurde für urologische sowie Kopf- und Halseingriffe entwickelt und vereint in nur einem

Arm eine 360° Kamera sowie die notwendigen Operationsinstrumente. Dies schafft bessere Platzverhältnisse und verhindert, dass mehrere Arme miteinander kollidieren. Erste Daten zum Da Vinci SP© zeigen im Vergleich zu früheren Modellen eine kürzere Operationszeit bei vergleichbarer Sicherheit, dies dank verbesserter Manövrierfähigkeit und besserer Visualisierung [7].

Präoperative Einschätzung des Atemwegs

Viele Patienten, die für eine TORS eine Anästhesie benötigen, weisen Risikofaktoren für einen schwierigen Atemweg auf. Daher ist eine sorgfältige präoperative Beurteilung des Atemweges auf der Basis einer umfassenden Anamnese und der Sichtung von Röntgenbildern oder Voruntersuchungen wie Nasen- und Panendoskopie unerlässlich. Insbesondere bei Tumoren im Bereich der Atemwege oder nach chirurgischen Eingriffen und Bestrahlungen kann die veränderte Anatomie eine Herausforderung darstellen.

Neben klinischen Parametern wie Mundöffnung, mandibulärer und zervikaler Beweglichkeit, Mallampati-Score, thyromentalem und sternalem Abstand oder Halsumfang sollte der Einsatz von Ultraschall zur Beurteilung der Atemwege erwogen werden. Die Untersuchung der Atemwege mittels Ultraschall bietet eine strahlungsfreie, kostengünstige Alternative zu CT und Röntgen, liefert präzise Messwerte und kann zur Identifizierung einer schwierigen Atemwegssicherung hilfreich sein [8]. Parameter wie Haut-Hyoid-Distanz, Zungenvolumen oder Haut-Epiglottis-Distanz dienen dabei als prädiktive Faktoren für eine schwierige Laryngoskopie und Maskenbeatmung [9].

Die klassische transnasale Videoendoskopie (TVE) ist eine Standarddiagnostikmassnahme bei Patienten mit Verdacht auf Larynxkarzinom und ermöglicht die Beurteilung der oberen Atemwege und der Trachea einschließlich Verengungen, Tumoren oder Ödemen [10]. Da bei vielen Patienten, welche eine TORS erhalten, bereits eine TVE durchgeführt wurde, können bestehende Bilder und Videos zur besseren präoperativen Einschätzung des Atemwegs beigezogen werden. Ein extra dafür entwickelter und validierter TVE-Score stellt in Kombination mit dem Mallampati-Score eine nützliche Ergänzung zur herkömmlichen Risikostratifizierung im Atemwegsmanagement dar [11]. Das evidenzbasierte und ebenfalls validierte Tool „Expect-It“ bezieht Informationen aus TVE, früheren Intubationen sowie relevanten Symptomen mit ein, womit es als Entscheidungshilfe für kameraassistierte und Wachintubationen dienen kann [12].

Die moderne Alternative dazu ist die virtuelle Endoskopie - eine CT-basierte 3D-Simulation der Atemwege vom Oropharynx bis zur Carina. Sie verbessert die Interpretation von 2D-CT-Bildern, erhöht die diagnostische Genauigkeit und

unterstützt eine sichere Planung des Atemwegsmanagements, insbesondere bei Kopf-Hals-Erkrankungen [13].

Nach Beurteilung des Atemweges sollte gemeinsam mit dem Chirurgen ein Plan zur Sicherung des Atemweges erstellt werden. Hierbei sind sowohl der Plan A als auch Alternativen zu besprechen, der Tubustyp, die Tubuslage sowie der Extubationsplan zu berücksichtigen. Da sich der Atemweg durch die laufende Operation, z.B. im Rahmen von Schwellungen, Blutungen oder Gewebsresektionen, erheblich verändern kann, ist eine kontinuierliche Beurteilung des Atemweges sowohl intraoperativ als auch postoperativ erforderlich, um den erstellten Atemwegplan ggf. anzupassen. In Tabelle 1 sind die wichtigsten Vor- und Nachteile der verschiedenen Atemwegssicherungen zusammengefasst.

Verfahren zur Atemwegssicherung

Nasotracheale Intubation

Ein häufig angewandtes Atemwegsmanagement bei TORS ist die nasotracheale Intubation. Dabei werden Endotrachealtuben mit einem Innendurchmesser von 6mm bis 6.5mm verwendet. Die nasale Intubation bietet gegenüber der oralen Intubation einen deutlichen Platzvorteil im Mundbereich, was den chirurgischen transoralen Zugang in der Regel einfacher und übersichtlicher gestaltet. Dadurch, dass der Endotrachealtubus durch die Nase und den Nasopharynx eingeführt wird, wird er zusätzlich in seiner Position gehalten, was das Risiko von Tubusbewegungen oder -dislokationen verringert. Trotzdem sollte bei nasaler Intubation der Tubus ausreichend tief platziert werden, da eine TORS oft in einer stark reklinierten Position durchgeführt wird und man beim Operieren auf Stimmbandebene keine Cuffschädigung riskieren möchte; was insbesondere bei Operationen am Larynx zu beachten ist. Daher muss bei der Auswahl der verwendeten Endotrachealtuben für die nasale Intubation auf eine ausreichende Länge geachtet werden. Das Vorhandensein von Polypen, einer Nasenseptumdeviation oder Verengungen der Nasengänge können eine nasale Intubation deutlich erschweren. Da das Risiko einer Blutung durch Verletzungen der Nasenschleimhaut besteht, ist auf eine gute Vorbereitung der Nasenschleimhaut zu achten, um dieses Risiko zu senken [14]. Dabei kommen oft Substanzen wie Xylometazoline, Co-Phenylcaine (Lidocain 5% + Phenylephrine 0.5%) oder eine Mischung von Lidocain und Kokain zum Einsatz [15]. Weitere Risiken der nasotrachealen Intubation bestehen darin, eine Sinusitis oder Druckstellen an Nase und Nasenscheidewand zu verursachen, weshalb auf eine gute Polsterung des Tubus zu achten ist. [16, 17]

Orale Intubation

Die orale Intubation mit einem herkömmlichen Endotrachealtubus wird für eine TORS selten verwendet, da durch den Tubus ein Grossteil des Operationsgebietes verdeckt wird und der chirurgische Zugang somit deutlich eingeschränkt ist. Die Verwendung von dünneren herkömmlichen Endotrachealtuben mit einem Innendurchmesser von 4.5 mm - 5.5 mm kann bei herkömmlichen Beatmungsformen zu einer dynamischen Hyperinflation führen, da es zu einem Anstieg des intrinsischen endexpiratorischen Drucks (PEEPi oder autoPEEP) kommen kann, was zu einer Verschlechterung der Beatmung sowie der Hämodynamik des Patienten führen kann [18]. Falls doch eine orale Intubation für eine TORS erfolgt, wird oft ein RAE-Tubus verwendet, da dieser möglichst nah der Zunge aufliegt und direkt nach Austritt aus dem Mund gegen kaudal abbiegt, was eine optimale Ableitung der Beatmungsschläuche gegen kaudal ermöglicht.

Wachintubation mit flexiblem Intubationsendoskop

Eine Intubation beim wachen oder sedierten Patienten mittels flexiblem Intubationsendoskop soll immer dann angestrebt werden, falls eine schwierige endotracheale Intubation sowie eine schwierige bis unmögliche Maskenbeatmung erwartet wird. Dies kann z.B. der Fall sein bei Patienten mit supraglottischen oder glottischen Tumoren, welche eine teilweise Verlegung der Atemwege bewirken, oder bei Patienten mit relevant verminderter Mundöffnung. Bei der Durchführung ist auf eine gute topische Anästhesie des Atemwegs zu achten und darauf, dass die Spontanatmung bis zur korrekten Platzierung des Endotrachealtubus erhalten bleibt, weshalb eine zu tiefe Sedierung zu vermeiden ist (8).

Tracheotomie

Die Tracheotomie ist die invasivste Atemwegssicherung welche selbst einen chirurgischen Eingriff darstellt und mit Risiken wie Blutungen, Infektionen oder Verletzungen der umliegenden Strukturen wie z.B. der Schilddrüse verbunden ist. Die Tracheotomie wird häufig bei Patienten mit Larynxkarzinom im Rahmen einer partiellen oder totalen Laryngektomie durchgeführt. Eine präoperativ durchgeführte Tracheotomie bietet für die TORS optimale Platzverhältnisse, da sich kein Endotrachealtubus im Oropharynx befindet. Jedoch zeigen sich auch negative Aspekte einer präoperativen Tracheotomie, so dass man heutzutage dazu tendiert, die Tracheotomie intraoperativ - nach erfolgter Laryngektomie - durchzuführen. Es konnte gezeigt werden, dass bei den Patienten, die präoperativ tracheotomiert wurden, häufiger Rezidiven auftraten, insbesondere wenn die Tracheotomie vor einer initialen Radiochemotherapie durchgeführt wurde [19].

Intubation mit Tritube© und flusskontrollierte Beatmung (FCV)

Der Tritube© ist ein extrem dünner Endotrachealtubus mit einem Aussendurchmesser von 4.4 mm und einem Innendurchmesser von 2.4 mm [20,21]. Er verfügt über ein Beatmungslumen und ein Lumen zur intratrachealen Druckmessung im distalen Bereich des Tubus. Aufgrund seines schmalen Designs erfordert der Tritube© eine aktive Absaugung, um Airtrapping und Auto-PEEP zu vermeiden. Er darf daher nur mit dem speziellen Evone-Gerät oder dem manuell betriebenen Ventrain-Spirometer verwendet werden und es bedarf einer total-intravenösen Anästhesie, da eine Inhalationsnarkose mit Evone bauartbedingt nicht möglich ist [21]. Ein herkömmliches Beatmungsgerät muss weiterhin für die Ein- und Ausleitung der Narkose zur Verfügung stehen, da mittels Evone ausschliesslich eine kontrollierte Beatmung möglich ist.

Die zugelassene Beatmungsform für den Tritube© ist die Flow-Controlled Ventilation (FCV). Diese erzeugt einen stabilen Gasfluss in und aus der Lunge des Patienten mit einem konstanten Inspirations- und Expirationsverhältnis von 1:1 [21]. Im Gegensatz zu den meisten anderen Beatmungsformen erfolgt die Expiration

kontrolliert und linear, wodurch abrupte intrathorakale Druckabfälle vermieden und die Bildung von Atelektasen vermindert werden können [21, 22]. Studien an gesunden Probanden haben gezeigt, dass die FCV im Vergleich zur volumenkontrollierten Beatmung (VCV) eine verbesserte Lungenbelüftung, eine verminderte Atelektasenbildung und eine höhere arterielle Oxygenierung bei gleichbleibendem PEEP und PIP sowie reduziertem Atemminutenvolumen ermöglicht [22].

Durch die kontrollierte Expiration und intratrachealen Druckmessung, sowie der daraus resultierenden Vorteile bietet FCV mit Tritube aktuell das sicherste Verfahren für die kontrollierte Beatmung durch kleine Lumina.

Die Hypothese, dass FCV einen neuen Ansatz für eine lungenschonende Beatmung darstellen könnte, sollte in weiteren Studien überprüft werden [23]. Beim Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) zeigte sich bei Schweinen nach der Beatmung mit FCV dünnere Alveolarwände, eine geringere Zellinfiltration und eine höhere Konzentration an Surfactant-Protein A im Vergleich zur Beatmung mit VCV, was auf eine abgeschwächte Lungenschädigung hindeutet [24]. Bei beatmeten Patienten nach Herz-Thorax-Operationen führte FCV auf der Intensivstation zu einer Reduktion der mechanischen Energie und zu einer verbesserten Ventilation der abhängigen Lungenregionen im Vergleich zur Druckkontrollierten Beatmung (PCV), wodurch ein stabiler Gasaustausch mit kleinerem Atemminutenvolumen erreicht werden konnte [25].

Im Rahmen der TORS-Chirurgie, insbesondere bei Single-Port-HNO-Operationen mit rein transoralem Zugang, bietet der Tritube entscheidende Vorteile. Sein extrem kleiner Außendurchmesser ermöglicht ein besseres Platzangebot und eine freie Sicht auf die Glottis, was in Abbildung 1 und Abbildung 2 zu erkennen ist. Dies kommt insbesondere bei Eingriffen am Larynx und an der Trachea zum Tragen. Die flussgesteuerte Beatmung sorgt zudem für niedrige Flussraten und ein ruhiges Operationsfeld, was die Bedingungen für den Chirurgen optimiert. Der Tritube® ist derzeit der dünnste zugelassene Beatmungstubus für Erwachsene und kann ab einem Körpergewicht von 40 kg eingesetzt werden. Mit einer Länge von ca. 45 cm ist sowohl eine orale als auch eine nasale Intubation problemlos möglich.

Die Intubation wird wie üblich am schlafenden Patienten durchgeführt. Bei Bedarf kann eine Magill-Zange verwendet werden, um den Tubus korrekt im Pharynx zu positionieren. Für die fiberoptische Intubation ist ein alternatives Vorgehen erforderlich, da selbst das kleinste pädiatrische Bronchoskop für den Tritube® zu groß ist. Die Autoren empfehlen hier die Anwendung der Seldinger-Technik: Nach Einführen des Bronchoskops in die Trachea wird ein weicher Führungsdraht über den Arbeitskanal eingeführt, auf den dann der Tritube in Seldinger-Technik aufgesetzt wird. Die korrekte Lage sollte mit einem parallel wieder eingeführten Bronchoskop überprüft werden. Als alternative Vorgehensweise kann eine nasale

Intubation unter Spontanatmung mithilfe eines Videolaryngoskops (idealerweise mit hyperanguliertem Spatel) und einer Magill-Zange in Erwägung gezogen werden. Beide Optionen – sowohl dieses Vorgehen als auch die Intubation mittels Seldinger-Technik – erfordern eine entsprechende Personalschulung und ein erfahrenes Team, sind jedoch technisch nicht besonders anspruchsvoll und für die Patientinnen und Patienten in der Regel gut tolerierbar. Perspektivisch könnte die Entwicklung ultradünner Bronchoskope auch eine konventionelle fiberoptische Intubation mit dem Tritube ermöglichen.

Ein Vorteil des Tritubes ist die Möglichkeit der Narkoseausleitung bei intubierten Patienten. Der Patient kann aus der Narkose erwachen, während der Tubus in situ verbleibt. Sobald die Spontanatmung einsetzt, kann der Cuff entblockt werden, so dass der Patient neben dem liegenden Tubus spontan atmen kann. Dies bietet zusätzliche postoperative Sicherheit, da im Falle einer Verlegung der Atemwege durch Schwellung oder Blutung der Patient bereits intubiert ist. Eine Spontanatmung durch den Tritube© bei geblocktem Cuff ist hingegen aufgrund des dünnen Innendurchmessers nicht möglich.

Abbildung 1: Intubation mit Tritube©

Abbildung 2: Operation mit Da Vinci Single Port© und Intubation mit Tritube©

Jet-Ventilation

Eine Jet-Ventilation ermöglicht die Beatmung eines Patienten ohne den Gebrauch eines Endotrachealtubus. Dies kann den Zugang zum Operationsfeld vereinfachen und dem Chirurgen eine bessere Übersicht bieten. Bei der Jet-Ventilation wird ein Katheter oder eine Kanüle vor den Stimmbändern (supraglottisch), zwischen den Stimmbändern (transglottisch), hinter den Stimmbändern (subglottisch) oder durch das Ligamentum cricothyroideum in der Trachea (transtracheal) platziert. Die Beatmung erfolgt bei der hochfrequenten Jet-Ventilation (HFJV) über kleinvolumige hochfrequente Luftstöße, welche unter hohem Druck durch den platzierten Katheter abgegeben werden. Dabei können Frequenzen von bis zu 600 Luftstößen / min. verwendet werden [26]. Die Expiration erfolgt passiv über den offenen Atemweg, da die Trachea nicht mittels Cuff abgedichtet wird. Die Jet-Ventilation ist ein Verfahren für kurze HNO-Eingriffe welches unter anderem im Rahmen der Mikrolaryngoskopie verwendet wird. Für längere Operationen ist die Jet-Ventilation eher ungeeignet, da das Risiko für Beatmungskomplikationen steigt [27]. Insbesondere kann es aufgrund einer inadäquaten Ventilation zu einer Hyperkapnie und konsekutiv respiratorischer Azidose kommen [28]. Im Weiteren kann es bei einer Engstelle im Glottisbereich zu einem erhöhten intrathorakalen Druck kommen, da die insufflierte Luft nicht mehr ausreichend entweichen kann. Mit zunehmendem Airtrapping steigt das Risiko eines Barotraumas, was zu einem Pneumothorax sowie kardiopulmonaler Instabilität führen kann [29]. Ein weiterer Nachteil der Jet-Ventilation besteht darin, dass durch die Beatmung signifikante Bewegungen der Stimmbänder verursacht werden können, was keine optimalen Operationsbedingungen in diesem Bereich zulässt [20].

Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)

Bei Operationen, bei welchen die Beatmung der Lunge und somit die Oxygenierung oder die CO₂-Elimination vorübergehend nicht in ausreichendem Masse möglich ist,

gibt es die Möglichkeit, eine extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO) durchzuführen. Dies kann insbesondere bei Patienten mit intrathorakalen Atemwegsstenosen sowie bei komplexen unteren Tracheal- oder Carinarekonstruktionen nötig werden, oder falls eine vorübergehende Atemwegsokklusion anderweitig zu erwarten ist [30]. Da die vollständige Oxygenierung und Decarboxylierung ausserhalb des Körpers stattfinden können, ist eine Beatmung der Lungen nicht mehr notwendig. Dies ermöglicht ein uneingeschränktes Operationsgebiet mit bestmöglichen Platzverhältnissen und verhindert ein allfälliges Kollidieren von Endotrachealtubus oder Beatmungsschläuchen mit dem Operationsroboter. Der Einsatz von ECMO ist sehr invasiv und mit erheblichen Risiken und Komplikationen (Blutungen, Hämolyse, Nierenschäden, SIRS, Thrombosen, Infektionen, neurologische Schäden) verbunden [31]. Der Einsatz erfordert erhebliche Investitionen in Material, Personal, Expertise und eine ausreichende Anzahl an Fällen pro Jahr und geht mit deutlichen Mehrkosten einher. Aufgrund dieser zusätzlichen Risiken und der genannten Nachteile kommt eine ECMO im Bereich der HNO-Chirurgie nur in wenigen äusserst komplexen Operationen (u.a Carina-Resektionen) zum Einsatz.

Tabelle 1: Vor- und Nachteilen der verschiedenen Atemwegssicherungen

	Vorteile	Nachteile / Risiken
Nasale Intubation	<ul style="list-style-type: none"> - Gute Platzverhältnisse für einen transoralen Zugang - Kleines Risiko einer Tubusdislokation 	<ul style="list-style-type: none"> - Eingeschränkte Platzverhältnisse für Eingriffe am Larynx aufgrund der Tubusdicke - Blutungen durch Verletzungen der Nasenschleimhaut (14) - Sinusitis (16) - Druckstellen an Nase und Nasenscheidewand (17)
Orale Intubation	<ul style="list-style-type: none"> - Vertrautes Verfahren mit häufig verwendetem Material 	<ul style="list-style-type: none"> - Schlechte Platz- und Sichtverhältnisse für einen transoralen Zugang
Tracheotomie	<ul style="list-style-type: none"> - Optimale Platzverhältnisse für einen transoralen Zugang - Freies Operationsfeld. - Umgehung möglicher Engstellen des oberen Atemwegs bei schwierigen Intubationsverhältnissen - Geringes Dislokationsrisiko - Einfache Atemwegssicherung bei postoperativen Schwellungen oder Blutungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Zusätzliches Risiko von Blutungen, Infektionen und Verletzungen von benachbarten Strukturen (z.B. Schilddrüse) - Höhere Rezidivrate bei präoperativer Tracheotomie (19)
Nasale Intubation mit Tritube	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr gute Platzverhältnisse für einen transoralen Zugang - Atemwegsengestellen können dank dünnem Tubus besser überwunden werden - Eingriffe am Larynx dank dünnem Tubus besser durchführbar 	<ul style="list-style-type: none"> - Schulungen des Personals für den Umgang mit dem Tritube und der Beatmung mit FCV sind erforderlich.
Jet-Ventilation	<ul style="list-style-type: none"> - Gute Platz- und Sichtverhältnisse im Operationsfeld - Niedriger Atemwegsdruck - Minimale Atemwegsbewegungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Kein Aspirationsschutz - Bei längerer Anwendung Anstieg der Beatmungskomplikationen [27] - Gefahr von Barotrauma durch glottisnahe Engstellen [29] - Mögliche Bewegung der Stimmbänder - Risiko der Hyperkapnie mit respiratorischer Azidose [28]
ECMO	<ul style="list-style-type: none"> - Optimale Platzverhältnisse für transoralen Zugang - Freies Operationsfeld - Oxygenierung und Decarboxylierung über ECMO 	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr invasiv mit einer Vielzahl möglicher Komplikationen [31] - Spezielles Material und spezifisch geschultes Personal erforderlich - Hohe Kosten

Narkoseführung

Monitoring

Die TORS wird häufig bei älteren Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren und Komorbiditäten eingesetzt. Die komplexen und langwierigen Verfahren können zu erheblichem Blutverlust, Elektrolytverschiebungen und hämodynamischer Instabilität führen. Eine umfassende Überwachung, einschliesslich Pulsoximetrie, EKG, Blasenkatheter, Kerntemperaturmessung und arteriellem Katheter zur Blutdruckmessung sowie Abnahme arterieller Blutgasanalysen, ist für eine optimale Patientenüberwachung unerlässlich [32].

Aufrechterhaltung der Narkose

Für die Aufrechterhaltung der Anästhesie bei TORS bietet die TIVA gegenüber der balancierten Anästhesie wesentliche Vorteile und wird daher bevorzugt eingesetzt. Die Kombination von Propofol und Remifentanyl ermöglicht eine präzise Steuerung der Narkose und eine schnelle Reaktion auf akute Schmerzreize. Bei älteren Patienten ist nach TIVA mit Propofol im Vergleich zu volatilen Anästhetika das Risiko einer postoperativen kognitiven Dysfunktion und eines Delirs reduziert [33, 34]. Ausserdem führt Propofol postoperativ zu weniger Übelkeit und Erbrechen, was insbesondere nach einer TORS von Vorteil ist [33]. Während der Operation sollte eine vollständige neuromuskuläre Relaxation sichergestellt und mit einem peripheren Nervenstimulator überwacht werden, um unerwünschte Bewegungen des Patienten zu vermeiden, die beim Einsatz von Operationsrobotern schwerwiegende Folgen haben können.

Analgesie

Eine TORS ist dank reduziertem chirurgischem Trauma meist weniger schmerzhaft wie die konventionelle offene Operation. Trotzdem kann es postoperativ zu erheblichen Schmerzen, Dysphagie und einem hohen Analgetikabedarf kommen. Da die perioperative Gabe von Opiaten insbesondere bei Patienten mit Nikotin- oder Alkoholkonsum zu einer langfristigen Abhängigkeit führen kann [35], gilt es Opiate mit Bedacht einzusetzen. Bei opioidnaiven Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren liegt die Prävalenz des postoperativ anhaltenden Opioidkonsums bei 18% [36]. Ebenfalls sollte postoperativ auf eine zu starke Sedierung verzichtet werden, um das ohnehin bereits erhöhte Risiko einer Verlegung der Atemwege nicht weiter zu erhöhen. Um die bestmögliche Analgesie zu erzielen sollte deshalb eine multimodale Schmerztherapie angewendet werden, mit welcher der postoperative Opiatbedarf gesenkt und die Analgesie verbessert werden können [37,38,39]. Mit beispielsweise der zusätzlichen Gabe von Ketamin und Gabapentin konnte im Rahmen einer multimodalen Schmerztherapie der postoperative Opiatbedarf gesenkt werden bei gleichbleibendem oder verbessertem Schmerzempfinden der Patienten [37]. Es gibt Daten die zeigen, dass Dexmedetomidin zu einer Verbesserung der postoperativen

Schmerzen, Verminderung von postoperativer Agitation sowie einer Verbesserung der perioperativen hämodynamischen Stabilität beitragen kann [40]. Durch die Implementierung von Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) konnte bei Kopf- und Halsoperationen postoperativ ein reduzierter Opiatbedarf, eine verbesserte Analgesie sowie eine Verkürzung des Spitalaufenthalts erzielt werden [38,41]. Durch die Verabreichung von Kortikosteroiden bei TORS intra- und postoperativ konnte eine Verbesserung der postoperativen Dysphagie, eine Verkürzung des Krankenhausaufenthalts und eine diskrete Verbesserung der postoperativen Schmerzen erreicht werden [42].

Flüssigkeitsmanagement

Bei Patienten welche aufgrund eines Plattenepithelkarzinoms der Mundhöhle eine freie Lappenrekonstruktionen erhalten ist eine restriktive Flüssigkeitsgabe zu empfehlen. Es konnte gezeigt werden, dass bei diesen Patienten eine erhöhte perioperative Flüssigkeitsgabe mit mehr Lappenkomplikationen, mehr chirurgischen Komplikationen und einem längeren Krankenhausaufenthalt vergesellschaftet ist. Dies traf jedoch nicht auf die intraoperative Verabreichung von Vasopressoren zu. Bei perioperativ restriktiver Flüssigkeitsgabe zeigten sich insgesamt weniger Komplikationen sowie ein kürzerer Krankenhausaufenthalt [43].

Fazit für die Praxis

- Eine sorgfältige präoperative Beurteilung des Atemweges ist für eine TORS unerlässlich. Zusammen mit dem Chirurgen sollte ein primärer Plan zur Sicherung des Atemweges erstellt und mögliche Alternativen besprochen werden.
- Ein häufig angewandtes Atemwegsmanagement bei TORS ist die nasotracheale Intubation. Die nasale Intubation bietet für eine TORS gute Platzverhältnisse im Mundbereich, bringt jedoch auch einige Risiken wie mögliche Blutungen, Infektionen oder Druckstellen mit sich.
- Bei Patienten mit Larynxkarzinom sollte eine Tracheotomie erst nach erfolgter Laryngektomie erfolgen, da sie präoperativ durchgeführt zu mehr Rezidiven führt.
- Der Tritube© bietet dank seines dünnen Aussendurchmessers von 4.4mm bei TORS eine freie Sicht auf die Glottis, was insbesondere bei Eingriffen am Larynx und an der Trachea von Vorteil ist. Mit einer Länge von ca. 45 cm ist sowohl eine orale als auch eine nasale Intubation beim schlafenden wie auch beim wachen Patienten problemlos möglich.
- Die mit Tritube© verwendete Beatmungsform FCV führt im Vergleich zu VCV zu einer verbesserten Lungenbelüftung, einer verminderten Atektasebildung und einer höheren arteriellen Oxygenierung bei gleichbleibendem PEEP und PIP.
- Bei TORS ist eine umfassende intraoperative Überwachung sowie eine vollständige neuromuskuläre Relaxation äusserst empfehlenswert.
- Eine TIVA mit Propofol führt im Vergleich zu volatilen Anästhetika postoperativ zu einem geringeren Auftreten von kognitiver Dysfunktion, Delir und Übelkeit, weshalb sie bei TORS bevorzugt eingesetzt wird.
- Um die bestmögliche Analgesie zu erzielen sollte eine multimodale Schmerztherapie angewendet werden, mit welcher der postoperative Opiatbedarf gesenkt und die Analgesie verbessert werden können.

Referenzen

1. Ionna, F., Guida, A., Califano, L., Motta, G., Salzano, G., Pavone, E., Aversa, C., Longo, F., Villano, S., Ponzo, L.M., Franco, P., Losito, S., Buonaguro, F.M., Tornesello, M.L., Maglione, M.G., 2020. Transoral robotic surgery in head and neck district: a retrospective study on 67 patients treated in a single center. *Infect Agent Cancer* 15, 40. <https://doi.org/10.1186/s13027-020-00306-7>
2. Roselló, À., Albuquerque, R., Roselló-Llabrés, X., Marí-Roig, A., Estrugo-Devesa, A., López-López, J., 2020. Transoral robotic surgery vs open surgery in head and neck cancer. A systematic review of the literature. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal* 25, e599–e607. <https://doi.org/10.4317/medoral.23632>
3. Anderson, J.E., Chang, D.C., Parsons, J.K., Talamini, M.A., 2012. The first national examination of outcomes and trends in robotic surgery in the United States. *J Am Coll Surg* 215, 107–114; discussion 114-116. <https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2012.02.005>
4. Vasani, N., Sharum, M., Rodney, J.P., 2019. Potential of robotic systems in phonosurgery. *Robot Surg* 6, 3–8. <https://doi.org/10.2147/RSRR.S177698>
5. Hawkins, J., Ahmad, I., 2022. Anaesthesia for transoral robotic surgery. *BJA Educ* 22, 118–123. <https://doi.org/10.1016/j.bjae.2021.11.007>
6. Hillel, A.T., Kapoor, A., Simaan, N., Taylor, R.H., Flint, P., 2008. Applications of robotics for laryngeal surgery. *Otolaryngol Clin North Am* 41, 781–791, vii. <https://doi.org/10.1016/j.otc.2008.01.021>
7. Sampieri, C., Pirola, F., Costantino, A., Kim, D., Ho, J.J., Lee, K., De Virgilio, A., Park, Y.M., Kim, S.-H., 2023. Single-Port Versus Multiport da Vinci System for Transoral Robotic Surgery of Hypopharyngeal and Laryngeal Carcinoma. *Otolaryngol Head Neck Surg* 169, 548–555. <https://doi.org/10.1002/ohn.287>
8. Piepho, T., Cavus, E., Noppens, R., Byhahn, C., Döriges, V., Zwissler, B., Timmermann, A., 2015. S1-Leitlinie Atemwegsmanagement. *Anaesthesist* 64, 859–873. <https://doi.org/10.1007/s00101-015-0087-6>
9. Carsetti A, Sorbello M, Adrario E, Donati A, Falcetta S. Airway ultrasound as predictor of difficult direct laryngoscopy: a systematic review and meta-analysis. *Anesth Analg*. 2022;134(4):740–50.
10. Jones, T.M., De, M., Foran, B., Harrington, K., Mortimore, S., 2016. Laryngeal cancer: United Kingdom National Multidisciplinary guidelines. *J Laryngol Otol* 130, S75–S82. <https://doi.org/10.1017/S0022215116000487>
11. Barclay-Steuart, A., Großhennig, H.L., Sasu, P., Wunsch, V.A., Stadlhofer, R., Berger, J., Stark, M., Sehner, S., Zöllner, C., Petzoldt, M., 2023. Transnasal

Videoendoscopy for Preoperative Airway Risk Stratification: Development and Validation of a Multivariable Risk Prediction Model. *Anesth Analg* 136, 1164–1173. <https://doi.org/10.1213/ANE.00000000000006418>

12. Popal, Z., Sieg, H.-H., Müller-Wiegand, L., Breitfeld, P., Dankert, A., Sasu, P.B., Wünsch, V.A., Krause, L., Zöllner, C., Petzoldt, M., 2025. Decision-Making Tool for Planning Camera-Assisted and Awake Intubation in Head and Neck Surgery. *JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery*. <https://doi.org/10.1001/jamaoto.2025.0538>
13. El-Boghdadly, K., Onwochei, D.N., Millhoff, B., Ahmad, I., 2017. The effect of virtual endoscopy on diagnostic accuracy and airway management strategies in patients with head and neck pathology: a prospective cohort study. *Can J Anaesth* 64, 1101–1110. <https://doi.org/10.1007/s12630-017-0929-6>
14. Yamamoto, T., Flenner, M., Schindler, E., 2019. Complications associated with nasotracheal intubation and proposal of simple countermeasure. *Anaesthesiol Intensive Ther* 51, 72–73. <https://doi.org/10.5603/AIT.a2019.0002>
15. Song, J., 2017. A comparison of the effects of epinephrine and xylometazoline in decreasing nasal bleeding during nasotracheal intubation. *J Dent Anesth Pain Med* 17, 281–287. <https://doi.org/10.17245/jdapm.2017.17.4.281>
16. O'Reilly, M.J., Reddick, E.J., Black, W., Carter, P.L., Erhardt, J., Fill, W., Maughn, D., Sado, A., Klatt, G.R., 1984. Sepsis from sinusitis in nasotracheally intubated patients. A diagnostic dilemma. *Am J Surg* 147, 601–604. [https://doi.org/10.1016/0002-9610\(84\)90122-3](https://doi.org/10.1016/0002-9610(84)90122-3)
17. Hoshijima, H., Mihara, T., Nagumo, T., Sato Boku, A., Shiga, T., Mizuta, K., 2022. Nasal protection strategy reduces the incidence of nasal pressure injuries during nasotracheal intubation: Meta-analysis with trial sequential analysis. *Medicine (Baltimore)* 101, e30638. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000030638>
18. Gemma, M., Nicelli, E., Corti, D., De Vitis, A., Patroniti, N., Foti, G., Calvi, M.R., Beretta, L., 2016. Intrinsic positive end-expiratory pressure during ventilation through small endotracheal tubes during general anesthesia: incidence, mechanism, and predictive factors. *J Clin Anesth* 31, 124–130. <https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2016.01.029>
19. Birkeland, A.C., Rosko, A.J., Beesley, L., Bellile, E., Chinn, S.B., Shuman, A.G., Prince, M.E., Wolf, G.T., Bradford, C.R., Brenner, J.C., Spector, M.E., 2017. Preoperative Tracheostomy Is Associated with Poor Disease-Free Survival in Recurrent Laryngeal Cancer. *Otolaryngol Head Neck Surg* 157, 432–438. <https://doi.org/10.1177/0194599817709236>

20. Morrison, S., Van Oostende, C., Aerts, S., Saldien, V., 2023. The Tritube: Facilitating Upper Airway Surgery With an Ultrathin Cuffed Airway Device. *A A Pract* 17, e01697. <https://doi.org/10.1213/XAA.0000000000001697>
21. ventinova [WWW Document], n.d. . ventinova. URL <https://ventinovamedical.com/> (accessed 1.27.25).
22. Sebrechts T, Morrison SG, Schepens T, Saldien V. Flow-controlled ventilation with the Evone ventilator and Tritube versus volume-controlled ventilation: A clinical cross-over pilot study describing oxygenation, ventilation and haemodynamic variables. *Eur J Anaesthesiol*. 2021 Feb 1;38(2):209-211. doi: 10.1097/EJA.0000000000001326. PMID: 33394805.
23. Schmidt et al. Improved lung recruitment and oxygenation during mandatory ventilation with a new expiratory ventilation assistance device: *Eur J Anaesthesiol*. 2018 Oct;35(10):736-744
24. Schmidt, J., Wenzel, C., Spassov, S., Borgmann, S., Lin, Z., Wollborn, J., Weber, J., Haberstroh, J., Meckel, S., Eiden, S., Wirth, S., Schumann, S., 2020. Flow-Controlled Ventilation Attenuates Lung Injury in a Porcine Model of Acute Respiratory Distress Syndrome: A Preclinical Randomized Controlled Study. *Crit Care Med* 48, e241–e248. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000004209>
25. Van Oosten, J.P., Francovich, J.E., Somhorst, P., van der Zee, P., Endeman, H., Gommers, D.A.M.P.J., Jonkman, A.H., 2024. Flow-controlled ventilation decreases mechanical power in postoperative ICU patients. *Intensive Care Med Exp* 12, 30. <https://doi.org/10.1186/s40635-024-00616-9>
26. Musil, P., Harsanyi, S., Torok, P., Paulikova, M., Moens, D., Kalas, L., Kalas, P., 2023. Application and Technical Principles of Catheter High-Frequency Jet Ventilation. *Adv Respir Med* 91, 278–287. <https://doi.org/10.3390/arm91040022>
27. Altun, D., Çamcı, E., Orhan-Sungur, M., Sivrikoz, N., Başaran, B., Özkan-Seyhan, T., 2018. High frequency jet ventilation during endolaryngeal surgery: Risk factors for complications. *Auris Nasus Larynx* 45, 1047–1052. <https://doi.org/10.1016/j.anl.2017.12.003>
28. Berré, J., Ros, A.M., Vincent, J.L., Dufaye, P., Brimiouille, S., Kahn, R.J., 1987. Technical and psychological complications of high-frequency jet ventilation. *Intensive Care Med* 13, 96–99. <https://doi.org/10.1007/BF00254792>
29. Oliveiro R, Ruder CB, Fermon C, Cura A (1979) Pneumothorax secondary to ball-valve obstruction during jet ventilation. *Anesthesiology* 51:255

30. Slama, A., Stork, T., Collaud, S., Aigner, C., 2023. Current use of extracorporeal life support in airway surgery: a narrative review. *J Thorac Dis* 15, 4101–4110. <https://doi.org/10.21037/jtd-22-1483>
31. Teijeiro-Paradis, R., Gannon, W.D., Fan, E., 2022. Complications Associated With Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation-What Can Go Wrong? *Crit Care Med* 50, 1809–1818. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000005673>
32. Healy, D.W., Cloyd, B.H., Straker, T., Brenner, M.J., Damrose, E.J., Spector, M.E., Saxena, A., Atkins, J.H., Ramamurthi, R.J., Mehta, A., Aziz, M.F., Cattano, D., Levine, A.I., Schechtman, S.A., Cavallone, L.F., Abdelmalak, B.B., 2021. Expert Consensus Statement on the Perioperative Management of Adult Patients Undergoing Head and Neck Surgery and Free Tissue Reconstruction From the Society for Head and Neck Anesthesia. *Anesthesia & Analgesia* 133, 274. <https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000005564>
33. Kampman, J.M., Hermanides, J., Hollmann, M.W., Gilhuis, C.N., Bloem, W.A., Schraag, S., Pradelli, L., Repping, S., Sperna Weiland, N.H., 2024. Mortality and morbidity after total intravenous anaesthesia versus inhalational anaesthesia: a systematic review and meta-analysis. *EClinicalMedicine* 72, 102636. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2024.102636>
34. Cao, S.-J., Zhang, Y., Zhang, Y.-X., Zhao, W., Pan, L.-H., Sun, X.-D., Jia, Z., Ouyang, W., Ye, Q.-S., Zhang, F.-X., Guo, Y.-Q., Ai, Y.-Q., Zhao, B.-J., Yu, J.-B., Liu, Z.-H., Yin, N., Li, X.-Y., Ma, J.-H., Li, H.-J., Wang, M.-R., Sessler, D.I., Ma, D., Wang, D.-X., First Study of Perioperative Organ Protection (SPOP1) investigators, 2023. Delirium in older patients given propofol or sevoflurane anaesthesia for major cancer surgery: a multicentre randomised trial. *Br J Anaesth* 131, 253–265. <https://doi.org/10.1016/j.bja.2023.04.024>
35. Brummett, C.M., Waljee, J.F., Goesling, J., Moser, S., Lin, P., Englesbe, M.J., Bohnert, A.S.B., Kheterpal, S., Nallamothu, B.K., 2017. New Persistent Opioid Use After Minor and Major Surgical Procedures in US Adults. *JAMA Surg* 152, e170504. <https://doi.org/10.1001/jamasurg.2017.0504>
36. Saraswathula, A., Chen, M.M., Mudumbai, S.C., Whitemore, A.S., Divi, V., 2019. Persistent Postoperative Opioid Use in Older Head and Neck Cancer Patients. *Otolaryngol Head Neck Surg* 160, 380–387. <https://doi.org/10.1177/0194599818778276>
37. Lee, T.S., Wang, L.L., Yi, D.I., Prasanna, P.D., Kandl, C., 2020. Opioid sparing multimodal analgesia treats pain after head and neck microvascular reconstruction. *Laryngoscope* 130, 1686–1691. <https://doi.org/10.1002/lary.28402>

38. Jandali, D.B., Vaughan, D., Eggerstedt, M., Ganti, A., Scheltens, H., Ramirez, E.A., Revenaugh, P.C., Al-Khudari, S., Smith, R.M., Stenson, K.M., 2020. Enhanced recovery after surgery in head and neck surgery: Reduced opioid use and length of stay. *Laryngoscope* 130, 1227–1232. <https://doi.org/10.1002/lary.28191>
39. Vu, C.N., Lewis, C.M., Bailard, N.S., Kapoor, R., Rubin, M.L., Zheng, G., 2020. Association Between Multimodal Analgesia Administration and Perioperative Opioid Requirements in Patients Undergoing Head and Neck Surgery With Free Flap Reconstruction. *JAMA Otolaryngol Head Neck Surg* 146, 708–713. <https://doi.org/10.1001/jamaoto.2020.1170>
40. Kumar, S., Singh, P.R., Srivastava, V.K., Khan, M.P., Singh, M.K., Shyam, R., 2023. Recovery and post-operative analgesic efficacy from fentanyl- versus dexmedetomidine-based anesthesia in head and neck cancer surgery: A prospective comparative trial. *Natl J Maxillofac Surg* 14, 130–135. https://doi.org/10.4103/njms.njms_3_22
41. Ganti, A., Eggerstedt, M., Grudzinski, K., Ramirez, E.A., Vaughan, D., Revenaugh, P.C., Stenson, K., Al-Khudari, S., 2020. Enhanced recovery protocol for transoral robotic surgery demonstrates improved analgesia and narcotic use reduction. *Am J Otolaryngol* 41, 102649. <https://doi.org/10.1016/j.amjoto.2020.102649>
42. Clayburgh, D., Stott, W., Bolognone, R., Palmer, A., Achim, V., Troob, S., Li, R., Brickman, D., Graville, D., Andersen, P., Gross, N.D., 2017. A randomized controlled trial of corticosteroids for pain after transoral robotic surgery. *Laryngoscope* 127, 2558–2564. <https://doi.org/10.1002/lary.26625>
43. Dooley, B.J., Karassawa Zaroni, D., McGill, M.R., Awad, M.I., Shah, J.P., Wong, R.J., Broad, C., Mehrara, B.J., Ganly, I., Patel, S.G., 2020. Intraoperative and postanesthesia care unit fluid administration as risk factors for postoperative complications in patients with head and neck cancer undergoing free tissue transfer. *Head Neck* 42, 14–24. <https://doi.org/10.1002/hed.25970>

Curriculum Vitae

Marlon Jean Christoph Jolissaint

01.09.1990	Geboren in Jegenstorf BE
1997 – 2003	Primarschule in Cham
2003 – 2004	Sekundarschule in Hünenberg
2004 – 2010	Kantonsschule Zug
2011 – 2017	Medizinstudium an der Universität Bern
09/2017	Eidg. Examen Humanmedizin an der Universität Bern (Arzt, 28.09.2017)
2017-2019	Assistenzarzt Innere Medizin und klinische Notfallmedizin Hirslanden Klinik Aarau
2019-2021	Assistenzarzt Anästhesie & Intensivmedizin, Zuger Kantonsspital
2021-2025	Assistenzarzt Anästhesie, Luzerner Kantonsspital
Seit 2025	Oberarzt Anästhesie, Kantonsspital Uri